

ERKINLIK DARAJASI BIRGA TENG BO'LGAN MEXANIK SISTEMALARDA LYAPUNOV-PUANKARE USULNI QO'LLASH.

Jalolov F.B.

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash instituti "MTU", Buxoro tabiiy resurslardan boshqarish instituti "Umumtexnika fanlar " kafedrasi assistenti.

mexanik_com@mail.ru

Nabiyev M.

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash instituti "MTU", Buxoro tabiiy resurslardan boshqarish instituti talabasi

Abdusalomov SH

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash instituti "MTU", Buxoro tabiiy resurslardan boshqarish instituti talabasi

Annotatsiya: Aniq mexanik sistemalardagi chiziqsiz tebranishlarni o'rganish o'zigaxos tomonlari mavjud bo'lib, masalaning qo'yilishi va harakat tenglamalariga ko'ra u yoki bu asimptotik usul tanlab olinadi. Hozirgacha ma'lum bo'lgan ko'pgina usullar, Lyapunov-Puankare usuliga tayanadi. Bu usulning asosiy mohiyati shundan iboratki, sistemada mavjud bo'lgan sekin va tez o'zgaradigan o'zgaruvchilarga nisbatan olingan tenglamalar sistemasi o'zgaruvchilarni almashtirish hisobiga harakat tenglamalari sekin o'zgaruvchilarga nisbatan ajratiladi va asimptotik yechim tuziladi.

Tayanch so'zlar: mexanik sistema, Lyapunov-Puankare usuli, chiziqli tebranishlar, chiziqsiz tebranishlar, erkinlik darajasi.

Аннотация: Исследование нелинейных колебаний в конкретных механических системах имеет свои особенности, и в зависимости от постановки задачи и уравнений движения выбирается тот или иной асимптотический метод. Большинство известных на сегодняшний день методов основаны на методе Ляпунова-Пуанкаре. Основная суть этого метода состоит в том, что за счет замены переменных в системе уравнений, полученных относительно медленно меняющихся и быстро меняющихся переменных в системе, происходит разделение уравнений движения относительно медленных переменных и асимптотическое решение создано.

Ключевые слова: механическая система, метод Ляпунова-Пуанкаре, линейные колебания, нелинейные колебания, степень свободы.

Abstract: The study of nonlinear oscillations in concrete mechanical systems has its own characteristics, and one or another asymptotic method is selected according to the problem statement and the equations of motion. Most methods known so far rely on the Lyapunov-Poincaré method. The main essence of this method is that, due to the replacement of variables in the system of equations obtained with respect to the slow and fast changing variables in the system, the equations of motion are separated with respect to the slow variables and an asymptotic solution is created.

Key words: mechanical system, Lyapunov-Puancare method, linear vibrations, nonlinear vibrations, degree of freedom.

Quyida Lyapunov-Puankare tomonidan ishlab chiqilgan konservativ sistemalarda davriy harakatlarni aniqlash usullari ustida to'xtalamiz. Bu usullar hozirda ham ko'pgina mexanik sistemalarning harakatlariga tegishli asimptotik yechimlarni tuzish va taxlil qilish imkoniyatini beradi. Birinchi bo'lib, klassik natijalardan hisoblangan, erkinlik darajasi birga teng bo'lgan ma'lum shartlarni qanoatlantiruvchi sistemalarda davriy harakatlarni aniqlashga tegishli Lyapunov usuli ustida to'xtalamiz. Faraz qilamiz, bizga erkinlik darajasi birga teng bo'lgan

$$\begin{aligned} \dot{\xi} &= a_{11}\xi + a_{12}\eta + X^*(\xi, \eta), \\ \dot{\eta} &= a_{21}\xi + a_{22}\eta + Y^*(\xi, \eta) \end{aligned} \quad (1)$$

sistema berilgan bo'lib, bunda funksiyalar nuqta atrofida analitik funksiyalardan iborat va bu funksiyalarni o'zgaruvchilarga nisbatan qatorlari

$$\begin{aligned} X^*(\xi, \eta) &= \sum_{i,j} h_{ij} \xi^i \eta^j \\ Y^*(\xi, \eta) &= \sum_{i,j} b_{ij} \xi^i \eta^j \end{aligned}$$

eng kamida ikkinchi darajali hadlardan boshlansin.

(1) sistema Lyapunov sistemasi deb ataladi, agar:

(1) sistemaning birinchi yaqinlashishdagi xarakteristik tenglamasi

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \mu & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \mu \end{vmatrix} = 0 \quad (2)$$

$\mu_{1,2} = \pm i\lambda$ sof mavhum sonlardan iborat;

(1) sistema uchun $H(\eta, \xi) = const$ analitik funksiyadan iborat bo'lgan birinchi integral bo'lib, $\xi = 0, \eta = 0$ nuqta atrofida yoyilgan qator o'zgaruvchilarga nisbatan quyidagi $H(\eta, \xi) = d_1 + d_2\xi^2 + d_3\eta\xi + d_4\eta^2 + \dots$ ko'rinishga ega bo'lsa.

Ko'rish qiyin emaski, erkinlik darajasi birga teng bo'lgan konservativ sistema Lyapunov sistemasidan iborat bo'ladi. Xaqiqitdan ham, $\ddot{z} + f(z) = 0$. Bunda $f(z) = \omega^2 z + s_1 z^2 + \dots$

Sistemada $z = \xi, \dot{\xi} = -\omega\eta$ almashtirish amalga oshirsak,

$$\begin{aligned} \dot{\xi} &= -\omega\eta, \\ \dot{\eta} &= \omega\xi + \frac{s_1}{\omega}\xi^2 + \dots \end{aligned}$$

olingan sistema Lyapunov sistemasining barcha shartlarini qanoatlantiradi.

Endi (1) sistemani o'zgaruvchilarni almashtirish yo'li bilan mahsus ko'rinishga keltiramiz. Buning uchun, (1) sitemaning chiziqli

$$\begin{aligned} \dot{\xi} &= a_{11}\xi + a_{12}\eta, \\ \dot{\eta} &= a_{21}\xi + a_{22}\eta \end{aligned} \quad (3)$$

qismini ajratib olamiz. Oddiy amallardan so'ng bu sistema bitta ikkinchi tartabli $\ddot{\xi} - (a_{11} + a_{22})\dot{\xi} + (a_{22}a_{11} - a_{12}^2)\xi = 0$ tenglamaga keladi. Lyapunov sistemasiga tegishli birinchi shart bajarilishi uchun $a_{11} = -a_{22}$ Ba $\lambda^2 = (a_{22}a_{11} - a_{12}^2) > 0$ o'rinli bo'lishi lozim. Keyingi bosqichda

$$\begin{aligned} \xi &= x, \\ \dot{x} &= -\lambda y \end{aligned} \quad (4)$$

almashtirish kiritsak, chiziqli tenglama quyidagi

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -\lambda y, \\ \dot{y} &= \lambda x \end{aligned}$$

ko'rinishga keladi. Xuddi shunday (4) almashtirishni chiziqsiz sistemada amalga oshirsak, (1) sistema quyidagi

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -\lambda y + X(x, y), \\ \dot{y} &= \lambda x + Y(x, y), \end{aligned} \quad (5)$$

mahsus ko'rinishni egallaydi. O'z navbatida birinchi integralga murojat qiladigan bo'lsak,

$$H = Ax^2 + Cxy + By^2 + \dots = \mu_1. \quad (6)$$

Bunda μ_1 - o'zgarmas. (6) birinchi integral bo'lgani uchun, undan (5) sistemaga ko'ra vaqt bo'yicha olingan hosila $\dot{H} = 0$ nolga teng. Bunga ko'ra

$$\dot{H} = (2Ax + Cy + \dots)(-\lambda y + X(x, y)) + (2By + Cx + \dots)(\lambda x + Y(x, y)) = 0$$

va bundan $C\lambda = 0, -2A\lambda + 2\lambda B = 0 \Rightarrow A = B, C = 0.$

Shunday qilib, birinchi integralni quyidagi

$$H = x^2 + y^2 + W(x, y) = \mu^2, \quad (7)$$

Ko'rinishda yozsak bo'lar ekan. Bunda o'zgaruvchilarga nisbatan analitik funksiya. Endi ning kichik qiymatlarida (5) sistemaning yechimlari vaqtga nisbatan davriy funksiyalardan iborat ekanligini isbotlaymiz. Buning uchun, harakat tekisligida (5) sistemaning tasvirlovchi traektoriyalari yopiq traektoriyadan iboratligini va qutb burchagi koordinata markazini to'liq aylanib chiqishini ko'rsatish lozim. Agar qutb koordinata sistemasini kiritadigan bo'lsak, $x = \rho \cos \vartheta, y = \rho \sin \vartheta,$

yopiq traektoriyalar uchun $\rho(\vartheta)$ argumentga nisbatan davriy funksiyadan iborat bo'lishi kerak. Almashtirishlarni birinchi integralga qo'yib,

$$H = \rho^2 \left(1 + \frac{1}{\rho^2} W(\rho \cos \vartheta, \rho \sin \vartheta)\right) = \mu^2. \quad (8)$$

Bunda W - analitik funksiyadan iborat bo'lgani uchun uni quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$\frac{1}{\rho^2} W(\rho, \vartheta) = \rho a_1(\vartheta) + \rho^2 a_2(\vartheta) + \dots \quad (9)$$

Bunda $a_i(\vartheta)$ funsiyalar argumentga nisbatan davriy funksiyalar. (9) ni o'rniga qo'yib, qutb koordinatalari ρ, ϑ orasidagi

$$\rho(1 + \rho a_1(\vartheta) + \rho^2 a_2(\vartheta) + \dots)^{\frac{1}{2}} = \mu, \quad (10)$$

munosabatga ega bo'lamiz. Bu munosabatni ni aniqlaydigan tenglama deb qarash mumkin. Bu tenglamaning yechimini μ parametrni kichik deb qarab,

$$\rho = \mu + b_1(\vartheta) + \mu^2 b_2(\vartheta) + \dots \quad (11)$$

unga nisbatan darajali qator ko'rinishda qidiramiz. ρ ning ifodasini (10) tenglamaga qo'yib va kichik parametrga nisbatan bir xil darajali hadlar oldidagi koeffitsientlarni tenglab, $b_i(\vartheta)$ noma'lumlarni aniqlaymiz.

$$b_1(\vartheta) = -\frac{1}{2}a_1(\vartheta), \quad b_2(\vartheta) = (a_1)^2 - \frac{1}{2}a_2(\vartheta), \dots$$

Shunday qilib, $\rho(\vartheta)$ davriy funsiyadan iborat bo'lar ekan. Endi sistemaga qo'yilgan boshlang'ich

$$x(0) = c, \quad y(0) = b$$

shartlarga to'xtalamiz. Bunga ko'ra, birinchi integraldan $\mu^2 = c^2 + b^2 + W(c, b)$, ammo sistema avtonom sistemadan iborat bo'lgani uchun boshlang'ich shartlarni $x(0) = c, y(0) = 0$ ko'rinishda olish mumkin. Bundan birinchi integralga ko'ra:

$$\mu = c + \mu_2 c^2 + \mu_3 c^3 + \dots, \quad (11)$$

μ boshlang'ich shartdagi s ga nisbatan analitik funsiyadan iborat ekanligi kelib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov.I.A "O'rta asrlar sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizasiya rivojidadagi roli va ahamiyati" nomli konferensiyasidagi so'zlagan nutqi. Samarqand 2014 yil, 15-may.
2. O'zbekiston Respublikasi kadrlar tayyorlash milliy dasturi // Oliy ta'lim. Me'yoriy-huquqiy va uslubiy hujjatlar to'plami. T.: Istiqloq, 2004. – B. 9-23.
3. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. Наука. 1981.
4. Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. Физматгиз. 1963.
5. Малкин И.Г. Некоторые вопросы теории нелинейных колебаний. Наука. 2005.
6. Стокер Дж. Нелинейные колебания в механических системах. ИЛ. М.: 1952.
7. Поновко.Я.Г., Внутреннее трение при колебаниях упругих систем. Физматгиз. М.:1990.
8. Джакалья Г.Е., Методы теории возмущений для нелинейных систем. Наука. М.:1979.
9. Козлов В.В., Фурта С.Д. Асимптотическое решение в движении твердого тела вокруг неподвижной точки. М.: Наука. 2005.
10. Ройтенберг Я.Н., Автоматическое регулирование. М.: Наука 1995.
11. Моисеев Н.Н., Асимптотические методы нелинейной механики. М.: Наука 1981.

12. Б.М.Фомель., Методы теории нелинейных колебаний. Новосибирск 2013
13. А.И.Малышев., Избранные главы теории нелинейных колебаний. Нижний Новгород 2012.
14. Тимошенко С.П..Колебания в инженерном деле. М.Наука, 1967.
15. Бутенин Н.Н.и др. Введение в теорию колебаний. М.Наука, 1989.
16. А.А. Andronow, С.Е. Chaikin Theory Of Oscillations UK, 2012, English.
17. Рашидов Т.Р. ва бошқ. Назарий механика асослари. Т.: Ўқитувчи, 1990.
18. Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики. Т.1,2. М.: Наука, 1983.
19. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. Ч.1,2. М.: Наука, 1972.
20. Фомель Б.М. Методы теории нелинейных колебаний. Новосибирск. 2013.

